
**PLANEJAMENTO DOCENTE INCLUSIVO PAUTADO NO
DESENHO UNIVERSAL PARA APRENDIZAGEM PARA O
ENSINO DA MATEMÁTICA**

DOI: 10.5281/zenodo.14656051

Ágatha Ferreira Camargo¹

¹ Licenciatura em Pedagogia– Instituto Federal do Paraná

E-mail: agathafcamargo04@gmail.com

Heliza Colaço Góes²

² Doutora em Educação- Instituto Federal do Paraná

E-mail: heliza.goes@ifpr.edu.br

Rosangela de Oliveira Cecim³

³ Licenciatura em Pedagogia– Instituto Federal do Paraná

E-mail: cecimrosangela@gmail.com

AT12: Ensino de Ciências Exatas

RESUMO: Este artigo enfatiza a importância de considerar as dificuldades dos estudantes ao planejar o ensino de números decimais, utilizando o Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) e o pensamento complexo de Edgar Morin, oferecendo recursos como braille, libras e audiovisuais, além de metodologias interativas, como vídeos musicais e jogos redesenhados, para promover a inclusão e acessibilidade. A personalização do conteúdo, o redesenho de atividades e métodos de ensino são essenciais para atender às diversas necessidades dos alunos e criar um ambiente de aprendizagem inclusivo e equitativo. Embora a prática em sala de aula tenha identificado desafios, como gestão de tempo e necessidade de mudanças institucionais, o artigo destaca que entender as necessidades individuais dos estudantes é crucial para desenvolver estratégias eficazes e respeitadas. Além disso, a avaliação contínua e a formação dos professores são fundamentais para aprimorar suas competências e garantir o sucesso acadêmico e pessoal dos alunos, reforçando a importância de um sistema educacional que valorize as diferenças individuais e adote métodos personalizados, preparando os estudantes para o futuro.

Palavras chave: Desenho Universal para Aprendizagem, Edgar Morin, Redesenho do planejamento.

1. INTRODUÇÃO

Aprender matemática, especialmente os números decimais, exige métodos de ensino que superem o modelo tradicional. Edgar Morin (2003), em sua obra “Uma Cabeça Bem Feita: Repensar a Reforma, Reformar o Pensamento”, defende a importância do pensamento crítico no processo educativo, propondo uma abordagem que vai além do domínio do conhecimento, permitindo aos estudantes uma compreensão mais profunda e integral do mundo. Este artigo apresenta um planejamento docente para o ensino de números decimais baseado nas ideias de Morin, buscando uma educação mais integrada e inclusiva.

O planejamento abrange de 4 a 5 aulas de 50 minutos e visa ensinar os conceitos básicos de números decimais utilizando ferramentas e metodologias diversificadas, com ênfase na inclusão de estudantes com necessidades especiais. Inspirado na visão de Morin (2003) sobre a necessidade de contextualizar a aprendizagem e promover interações entre diferentes tipos de conhecimento, o planejamento em tela introduz os conceitos de números decimais utilizando diversas representações como libras e Braile. A proposta não se limita a uma apresentação teórica de conceitos; inclui atividades práticas, como jogos e músicas personalizadas, projetadas para envolver os estudantes de forma dinâmica e contextual.

Segundo Morin (2003), a educação deve preparar os estudantes para lidar com as complexidades do mundo moderno, promovendo uma aprendizagem significativa e integrativa. O planejamento apresentado aplica esses princípios no ensino de operações decimais, utilizando recursos visuais, auditivos e táteis, como vídeos, jogos e tecnologias assistivas, para promover uma compreensão mais profunda e conectada, alinhada com a proposta de uma educação inclusiva e diversificada.

2. METODOLOGIA

A introdução dos conceitos de números decimais é planejada para garantir a participação ativa de todos os estudantes, incluindo aqueles com deficiências auditivas e visuais. Utilizando uma variedade de recursos como vídeos, jogos e tecnologias assistivas, o planejamento integra os princípios do Desenho Universal para

Aprendizagem (DUA), as abordagens integradoras de Edgar Morin (2003) e a aprendizagem ativa, com o objetivo de promover uma educação inclusiva que respeite e potencialize o estudante. O foco é proporcionar uma aprendizagem significativa e conectada, capacitando os alunos a aplicar os conceitos de números decimais em diversas situações cotidianas, tanto dentro quanto fora da sala de aula, criando um ambiente de ensino acessível que apoie o enfrentamento dos desafios do mundo real.

2.1. EDGAR MORIN E O DESENHO UNIVERSAL PARA APRENDIZAGEM

As contribuições de Edgar Morin para o ensino por meio dos princípios do DUA visam criar ambientes educacionais acessíveis e inclusivos a cada estudante, valorizando a importância das relações interdisciplinares e enfatizando que o conhecimento deve ser construído de modo integrado num movimento que conecte diferentes áreas. Esta abordagem ajuda os estudantes a compreenderem o problema global e demonstra o princípio do DUA de que a aprendizagem é mais eficaz quando o conteúdo está conectado (Desenho Universal para Aprendizagem, 2023).

Além disso, Morin (2003) enfatiza a importância em considerar as diferenças dos estudantes e seus estilos de aprendizagem. O DUA descreve uma variedade de formas de identificação, comunicação e expressão, permitindo que os professores redesenhem seu modo de pensar a própria prática com base em como cada estudante aprende. Em geral, ambos se concentram na importância de preparar os educandos para a integração em uma sociedade diversificada. Morin (2003) também destaca a importância da educação para o sucesso no cotidiano já existente e desenvolvendo técnicas fora da sala de aula, realçando a relevância de sustentar o ensino na vida real.

Por fim, os estudos de Morin (2003) apontam para o respeito das emoções e a ética no processo do ambiente educacional, reconhecendo a importância da motivação e do comprometimento com o conhecimento, conceito semelhante e presente no DUA que tem como foco a criação de um ambiente de aprendizagem respeitoso e ético.

2.2. UMA ABORDAGEM INCLUSIVA E INTEGRADA PARA O ENSINO DE NÚMEROS DECIMAIS

Compreender números decimais é essencial no âmbito do ensino de matemática ano XXX do Ensino Fundamental- Anos Iniciais e requer a capacidade de aplicar esse conhecimento a diversas situações do cotidiano. Baseada nos princípios do DUA e nas

ideias apresentadas por Morin (2003), esta abordagem visa criar um ambiente de aprendizagem inclusivo, integrador e acessível.

Figura 1- Ponto de Verificação do Desenho Universal para Aprendizagem

Verificação dos Princípios do Engajamento, Diretrizes e Pontos de Verificação da DUA	Verificação dos Princípios do Engajamento, Diretrizes e Pontos de Verificação da DUA	Verificação dos Princípios do Engajamento, Diretrizes e Pontos de Verificação da DUA
Pontos de Verificação	Pontos de Verificação	Pontos de Verificação
1.1 - Oferecer a escolha individual e a autonomia	4.1 - Oferecer opções que permitam personalização na apresentação de informações	7.1 - Variar os métodos de resposta e entrega
1.2 - Oferecer retroação, valor e utilidade das atividades	4.2 - Oferecer alternativas para informações auditivas	7.2 - Oferecer o acesso a recursos, produtos e tecnologias de apoio
1.3 - Minimizar a sensação de insegurança e as distrações	4.3 - Oferecer alternativas para informações visuais	8.1 - Usar múltiplos meios de comunicação
2.1 - Realizar a relevância de metas e objetivos	5.1 - Facilitar o vocabulário e símbolos	8.2 - Usar recursos variados para a construção e compreensão (construção do domínio pelo aluno)
2.2 - Variar as exigências e os recursos para atender os detalhes	5.2 - Esclarecer a sintaxe e a estrutura	8.3 - Definir competências com níveis de suporte graduados para prática e execução
2.3 - Fomentar a colaboração e a cooperação	5.3 - Facilitar a decodificação de textos, notações matemáticas e símbolos	9.1 - Orientar o estabelecimento adequado de metas
2.4 - Utilizar o retorno (feedback) orientado para o domínio em uma tarefa	5.4 - Promover o conhecimento entre diferentes idiomas	9.2 - Apoiar o planejamento e o desenvolvimento da estratégia
3.1 - Promover experiências e cenários que estimulem a motivação	5.5 - Complementar uma informação com outras formas de apresentação	9.3 - Facilitar o gerenciamento de informações e recursos
3.2 - Facilitar estratégias e habilidades pessoais a partir das práticas de vida cotidiana	6.1 - Ativar ou substituir os conhecimentos anteriores	9.4 - Aumentar a capacidade de acompanhar os progressos
3.3 - Desenvolver autoavaliação e reflexão	6.2 - Destacar modelos, características fundamentais, princípios gerais e relacionamentos	
	6.3 - Orientar o planejamento, a visualização e a recuperação de informações	
	6.4 - Maximizar a generalização	

Fonte: Autores (2024) – Baseado em Góes e Cassano, 2023

A primeira fase do planejamento envolve uma avaliação das necessidades e estilos de aprendizagem dos estudantes, incluindo aqueles com deficiências auditivas, visuais e outras. O planejamento da infraestrutura foca na acessibilidade e na disponibilidade de recursos, como materiais didáticos visuais e táteis, ferramentas audiovisuais e tecnologias assistivas (como aplicativos de tradução em libras e Braille). O conteúdo será estruturado para apresentar conceitos decimais de diversas formas, utilizando diferentes linguagens e recursos, para garantir que todos os alunos possam acessar e compreender as informações de acordo com suas necessidades e formas de conhecimento.

A apresentação do conteúdo será realizada por meio de uma abordagem contextualizada e variada. Primeiramente será apresentada uma introdução teórica aos decimais, com diversos exemplos, números, gráficos e material dourado. Para garantir a acessibilidade a cada estudante, os conceitos serão apresentados em libras e braille para torná-los acessíveis para estudantes com deficiência visual e auditiva.

Para apresentar aos estudantes e proporcionar-lhes uma compreensão básica, será exibido um vídeo musical sobre números decimais. Esse vídeo, disponível no link <https://youtu.be/bs0HcYqwyM?feature=shared>, oferece uma abordagem lúdica e

memorável para a introdução dos conceitos, utilizando uma paródia que pode auxiliar a fixar o conteúdo de maneira divertida.

Durante as aulas práticas, os estudantes aplicarão os conceitos aprendidos, como em um jogo de dominó modificado para comparar e analisar números decimais. Divididos em grupos de quatro, os alunos jogarão com versões em Escala e Braille, promovendo a interação intercultural e garantindo a participação de todos. Na quarta aula, os alunos praticarão operações básicas com números decimais utilizando diversos métodos de ensino, como escrito, oral, braille e libras. Serão utilizados recursos como quadros brancos, material dourado e simuladores digitais, com foco na aplicação dos conceitos em situações cotidianas. Isso ajuda os estudantes a compreenderem a relevância dos conceitos e a desenvolverem habilidades de comparação e conversão de métodos quantitativos.

A última aula será dedicada à reflexão sobre as lições aprendidas e à avaliação do progresso dos estudantes, que discutirão como os materiais e métodos utilizados ajudaram na compreensão. O feedback dos alunos será coletado para avaliar a eficácia das atividades e materiais. Avaliações formativas serão feitas durante tarefas e discussões, enquanto avaliações somativas envolverão exercícios e problemas a serem resolvidos. Após as atividades, os resultados serão analisados com base no feedback dos estudantes, permitindo ajustes para melhorar o desempenho futuro e garantir a eficácia contínua da metodologia.

2.3. ANÁLISE CRÍTICA DO PLANO DE AULA

O objetivo principal do planejamento é promover a inclusão e acessibilidade, utilizando recursos como braile, escalas e tecnologia para garantir que alunos com necessidades especiais possam acessar os conteúdos. O uso do redesenho do jogo dominó e de abordagens interativas, como vídeos musicais e exercícios práticos, torna as aulas mais interessantes e motivadoras, além de facilitar a compreensão dos conceitos matemáticos. A conexão entre os conteúdos e situações do cotidiano ajuda os alunos a entenderem o valor prático dos números decimais.

O planejamento adota uma abordagem diversificada, utilizando diferentes formas de linguagem, como escrita, oralidade, braille e libras, o que contribui para a aprendizagem de forma personalizada. No entanto, a implementação enfrenta desafios, como o tempo

limitado para cobrir todas as atividades e a necessidade de flexibilidade por parte do professor para ajustar o planejamento às condições da sala de aula. A capacitação do professor é essencial para o sucesso do planejamento, e o acompanhamento do tempo e a adaptação das atividades podem melhorar a gestão da aula.

Os esforços para obter *feedback* constante dos estudantes e fazer alterações instrucionais nas aulas podem tornar as coisas mais eficazes. Usar uma ferramenta de avaliação pode ajudá-lo a identificar rapidamente áreas que precisam de melhorias e garantir que o projeto seja projetado para atender às necessidades de seus acadêmicos. A formação contínua sobre a utilização de dispositivos de assistência é uma parte importante da transição. Investir na formação e fornecer apoio adequado pode melhorar a acessibilidade e ajudar os professores a se sentirem mais preparados para lidar com a diversidade da sala de aula.

Por fim, ao documentar e compartilhar nossas experiências e resultados do planejamento, podemos melhorar e implementar continuamente as melhores práticas. Compartilhar informações entre educadores pode ajudar a criar um ambiente de aprendizagem mais inclusivo e apropriado.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O planejamento para o ensino de números decimais, fundamentado no Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) e nas ideias de Edgar Morin, adota abordagens inclusivas, utilizando recursos como libras, braille e ferramentas audiovisuais para garantir o acesso de todos os alunos ao conteúdo. A capacitação contínua dos docentes em tecnologias de apoio e práticas inclusivas é essencial para o sucesso dessas estratégias. Atividades como vídeos musicais e jogos têm se mostrado eficazes para envolver os estudantes de forma lúdica e significativa.

Embora os avanços tenham sido notáveis, a gestão do tempo permanece um desafio. Tentar cobrir todas as atividades no período de 4 a 5 aulas de 50 minutos mostrou-se ambicioso, especialmente considerando a diversidade da turma e a complexidade das tarefas propostas. A compressão das atividades pode comprometer a qualidade do ensino e a profundidade da compreensão dos alunos, exigindo ajustes no planejamento para garantir uma abordagem mais eficaz.

A sequência e o tempo das atividades precisam ser ajustados para garantir um ensino de qualidade, com flexibilidade para lidar com as mudanças de comportamento dos alunos e o ambiente da sala de aula. Além disso, a avaliação da eficácia do planejamento exige avaliações formativas e somativas, além de um sistema de feedback aprimorado. A formação contínua de professores também é fundamental para o sucesso da implementação de metodologias inclusivas, pois a preparação inadequada pode dificultar a aplicação eficaz das estratégias e comprometer a criação de ambientes de aprendizagem mais inclusivos.

3.1. A IMPORTÂNCIA DE CONHECER OS ESTUDANTES DA SALA DE AULA

O envolvimento dos estudantes é essencial para um ensino eficaz. Compreender as características individuais de cada aluno permite que os professores adaptem seu estilo de ensino, criando um ambiente interativo e inclusivo. Reconhecer as diferenças de escolaridade, comunicação, contexto cultural e necessidades especiais é fundamental para promover o desenvolvimento de todos os alunos.

Essa abordagem começa com a interação entre professores e estudantes. A formação contínua e a coleta de informações sobre as famílias e culturas dos alunos ajudam a adaptar as estratégias pedagógicas às necessidades de cada um.

Uma vez identificadas as características únicas dos estudantes, o próximo passo é propor e conceber estratégias de ensino específicas. Isto pode envolver a modificação das atividades e dos métodos de ensino para tornar a aprendizagem mais eficaz.

1. **Personalização de conteúdo:** O conteúdo deve ser adaptado aos interesses e experiências dos alunos, como usar exemplos do cotidiano ou áreas de interesse dos estudantes para tornar a aprendizagem mais relevante e envolvente.
2. **Redesenho da sala de aula:** As atividades devem ser ajustadas para acomodar diferentes estilos de aprendizagem, incluindo atividades práticas e o uso de ferramentas visuais e tecnológicas, criando uma experiência de estudo acessível e diversificada.
3. **Mudança dos métodos de ensino:** Os métodos devem ser flexíveis, com grupos colaborativos para alunos que aprendem socialmente e ensino

individualizado para aqueles que precisam de mais apoio, garantindo que todas as necessidades dos estudantes sejam atendidas.

A avaliação contínua é crucial para ajustar o ensino e monitorar o progresso dos alunos. O feedback e as observações ajudam a identificar práticas eficazes e a atender às necessidades dos estudantes. Conhecer a individualidade de cada aluno é essencial para criar um ambiente inclusivo, motivador e respeitoso.

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Por fim, o método proposto, que combina os princípios do Desenho Universal para Aprendizagem (DUA) com as contribuições de Edgar Morin (2003), oferece uma abordagem profunda e interativa, capaz de atender às diferentes necessidades dos estudantes de forma equitativa. A integração desses dois modelos pedagógicos torna a aprendizagem acessível, ao considerar as particularidades de cada estudante, seja no aspecto individual ou coletivo.

Ao oferecer diversas formas de representação e envolvimento, o plano de aula facilita a compreensão de conceitos como os números decimais e prepara os estudantes para um mundo em constante mudança. Essa abordagem flexível valoriza as diferenças e torna a aprendizagem mais significativa, equipando os alunos para enfrentar os desafios presentes e futuros. Assim, a educação não só promove o sucesso acadêmico, mas também forma cidadãos críticos, contribuindo para uma sociedade mais justa e igualitária.

5. REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

MORIN, Edgar. **Os sete saberes necessários à educação do futuro**. 1ª ed. São Paulo: Cortez; Brasília, DF: UNESCO, 2013.

MORIN, Edgar. **A cabeça bem-feita: repensar a reforma, reformar o pensamento**. - 8ª ed. - Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2003.

GÓES, Anderson; COSTA, Priscila. **Desenho Universal e Desenho Universal para Aprendizagem: fundamentos, práticas e propostas para Educação Inclusiva**. Vol 1. São Carlos: Pedro & João Editores, 2022.

**I CONGRESSO INTERNACIONAL DE
EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E
TECNOLOGIA**

GÓES, Anderson; COSTA, Priscila. **Desenho Universal e Desenho Universal para Aprendizagem: fundamentos, práticas e propostas para Educação Inclusiva. Vol 2.** São Carlos: Pedro & João Editores, 2023.